

УДК 338.43

АГРАР СОҲАДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШНИНГ
КОНЦЕПТУАЛ МАСАЛАЛАРИ

Бурханов Алишер Хаджимуродович

Гулистон давлат университети “Иқтисодиёт” кафедраси доценти, иқтисодиёт фанлари

номзоди, мустақил тадқиқотчи

e-mail: alisher892jentra@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931177>

Кириш. Кейинги йилларда Ўзбекистон иқтисодиётида жадал, сифат жиҳатидан янги таркибий ва бозор ислохотлари амалга оширилди, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишлари тубдан қайта кўриб чиқилди, иқтисодий ўсишнинг янги, амалий омиллари жорий этилмоқда. иқтисодиётни чинакам ривожлантириш учун иқтисодиётни тартибга солишнинг эски институтлари ва эскирган воситалари иқтисодиётга таъсир кўрсатишнинг янги инновацион ва самарали шакллари ва усулларига ўз ўрнини бўшатиб бермоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида “..... гектар ернинг рентабеллигини ҳозирги ўртача 2000 доллардан камида 5000 долларгача ошириш устувор вазифа ҳисобланади. Бунинг учун қишлоқ хўжалигига энг илғор илмий ишланма ва инновацияларни, жумладан, агротехнологиялар, сувни тежовчи технологиялар, биотехнологиялар, уруғчилик соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этиш зарур” деб таъкидланади [1].

Мулоҳаза ва мунозаралар. Ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш, ер-сув муносабатларини яхшилаш, қулай агробизнес муҳити ва юқори қиймат занжирини яратиш, кооперация алоқаларини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш, бозор механизмлари ва ахборот-коммуникация технологияларини тармоққа кенг жорий этиш, шунингдек, илм-фан ва кадрлар салоҳиятини ошириш асосий мақсад сифатида белгилаб олинди.

Бозор муносабатларига ўтиш агрохўжалик субъектларининг иқтисодий муносабатларига давлат аралашувини истисно қилади. Аммо амалиёт шуни кўрсатадики, тўлиқ ўз-ўзини тартибга солувчи иқтисодий тизимлар мавжуд эмас.

Ўрганишлар шуни кўрсатдики, ҳозирги вақтда бозор шароитида қишлоқ хўжалиги агросаноат мажмуасида аундайдер бўлиб чиқди ва бу тармоқдаги иқтисодий муносабатларни давлат томонидан қўллаб-қувватланмасдан туриб, келажакда уни ривожлантириш мумкин эмас.

Бизнинг фикримизча, давлатнинг аграр тармоқнинг иқтисодий муносабатларига аралашуви, энг аввало, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларга нарх сиёсатида, хусусий мулкни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашда ҳамда иқтисодий муносабатларни бозор тамойилларини амалга оширишда намоён бўлиши керак [7].

Юқорида айтиб ўтганимиздек, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотишдан тушган маблағлар ишлаб чиқариш харажатларини қопламаслиги ёки уларга эквивалент бўлиб қолаётган вазият давлатдан зудлик билан қатъий чоралар кўришни тақозо этади.

Шу билан бирга, бозор муносабатлари шароитида давлат томонидан тартибга солиш директив хусусиятга эга эмас, балки имтиёзли кредитлаш, нарх сиёсати, солиқлар, субсидиялар, экспортни ривожлантириш чора-тадбирлари, импорт тизими ва бошқалар орқали амалга оширилишини ҳисобга олиш керак.

Бугун ҳар бир соҳада инновация ва изланишлар янги ютуқларга эришиш, соғлом рақобат муҳитини яратишда муҳим омил бўлмоқда. Хусусан, мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасини ислоҳ қилиш, қишлоқ хўжалигида замонавий усуллардан оқилона фойдаланиш ижобий самаралар бермоқда. Кейинги йилларда жаҳон амалиётида синовдан ўтган ва иқтисодий ривожлантиришда катта аҳамиятга эга бўлган бозор муносабатлари ва амалий тажрибани изчил жорий этишга катта эътибор қаратилмоқда. Улардан бири кластер тизими бўлиб, эндиликда бу тизимнинг иқтисодий тизимнинг пахтачилик, тўқимачилик ва енгил саноати соҳасида фаолиятини йўлга қўйиш масаласи устувор вазифа сифатида белгиланган.

Агросаноат мажмуаси иқтисодий фаолиятнинг турли томонларини бирлаштирган йирик тармоқлараро ва кўп функцияли тизимдир. Бироқ агросаноат мажмуасида содир бўлаётган жараёнларни тўлиқ англаш, бу жараёнларни ташкил этиш ва бошқаришни тўлиқ асослаш учун агросаноат мажмуасининг тузилишини тўлиқ тушуниш муҳим аҳамиятга эга.

Узоқ вақт давомида аграр (қишлоқ хўжалиги) сектори қишлоқ хўжалигига хизмат кўрсатувчи тармоқлардан, шу жумладан озиқ-овқат маҳсулотларини сотишдан алоҳида кўриб чиқилди, аммо XX асрнинг 70-йилларига келиб, бу ғоялар тугади, чунки бугунги кунда қишлоқ хўжалиги хом ашёсининг асосий қисми. саноатда қўлланилади, қайта ишланади ва кенг тармоқ инфратузилмасига эга бўлган ихтисослаштирилган савдо тармоқлари орқали истеъмолчиларга етказиб берилади.

Юқори ривожланган мамлакатларда озиқ-овқат комплексининг товар маҳсулоти таннархида қишлоқ хўжалигининг улуши 20-30 фоиздан ошмайди, товар маҳсулоти таннархининг ярмидан кўпи маҳсулотни тақсимлаш ва истеъмолчиларга етказиб беришга тўғри келади.

2022-йилда ялпи ички маҳсулот таркибида қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигининг улуши 25,1 фоизни ташкил этди. Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигида банд бўлганлар улуши 23,4 фоизни ташкил этади.

1-расм. Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми динамикаси таҳлили

Муаллиф ишланмаси.

Маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг таҳлили х ўқи бўйича қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини миллиард сўмга кўрсатади, $y = 15572x - 3E+07$ регрессив формула бўйича, ҳажмнинг ижобий ўсиши кузатилади. Шунингдек, корреляция коэффиценти $R^2 =$

0,8343 га тенг [1-расм]. Таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, қишлоқ хўжалигида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиш тенденциялари ишончлилик даражаси юқори.

Қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат ва енгил саноат учун асосий маҳсулот ва хомашё етказиб берувчиси бўлиш билан бирга, мамлакатнинг озиқ-овқат ва иқтисодий хавфсизлигини таъминлайди, мамлакатнинг импорт қилинадиган озиқ-овқат маҳсулотларига қарамлигини бартараф этади. Шу боис озиқ-овқат маҳсулотларини импорт қилиш иқтисодий жиҳатдан фойдали бўлса-да, ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалигини қўллаб-қувватлаш учун турли воситалардан кенг фойдаланмоқда. Масалан, АҚШда фермерларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш уларнинг даромадларининг 30% ни ташкил этган бўлса, Японияда бу кўрсаткич 66%, Норвегияда 77%, Швейцарияда 80% ни ташкил қилади. Шу билан бирга, мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш 10 фоизни ташкил этиб, айрим озиқ-овқат маҳсулотлари бўйича импортга боғлиқлик белгиланган меъёрдан бир неча баравар юқори.

Шунингдек, мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат саноатида мамлакатимиз аҳолисининг бешдан бир қисми банд бўлиб, ушбу тармоқларнинг мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотидаги улуши қарийб 23 фоизни ташкил этади, чакана савдо айланмасининг қарийб 51 фоизи озиқ-овқат маҳсулотларига қўшилган ҳиссага тўғри келади. Мамлакат аҳолисининг қарийб 50 фоизи қишлоқ жойларда, 21 фоизи эса шаҳар атрофи ҳудудларида истиқомат қилаётган шароитда агросаноат корхоналари аҳоли бандлигини таъминлашда ҳал қилувчи ўрин тутаяди.

Кўпгина тадқиқотчи ва экспертларнинг фикрича, агросаноат интеграциясининг икки тури мавжуд бўлиб, биринчиси қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг шартномалар асосида бошқа соҳаларда фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар билан ҳамкорлигини назарда тутса, иккинчиси эса, агросаноат интеграциясини таъминловчи алоҳида корхоналарнинг ресурслари ва имкониятларини бирлаштириш учун ташкилий тузилмадир..

Интеграциялашган муносабатларнинг биринчи шакли кўпчилик хорижий мамлакатларда кенг тарқалган бўлса, интеграциялашган муносабатларнинг иккинчи шакли агросаноат мажмуасининг маҳаллий корхоналари учун кўпроқ мос келади. Бошқа томондан, агросаноат мажмуасида фаолият юритувчи маҳаллий ва хорижий корхоналар учун вертикал интеграция ҳам характерлидир, бу эса бир турдаги маҳсулот таркибий қисмини ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг ўзаро интеграциялашувида намоён бўлади.

Бунда корхоналарнинг ишлаб чиқариш жараёнлари изчил бирлаштирилса, яхлит тузилма иштирокчиларининг трансакция харажатлари камаёди. Кластер ёндашувидан фойдаланиб, вертикал интеграциялашган корхоналарнинг самарадорлигини янада оширишимиз мумкин.

Хусусан, ушбу соҳада тадқиқот олиб борган россиялик мутахассис - И. Н. Горетовнинг фикрича, кластер ёндашуви вертикал интеграциялашган корхоналар манфаатларига тўлиқ мос келади ва шунинг учун кластер ёндашуви корхоналарда кластерга кириш учун катта иштиёқ уйғотади [3].

Мамлакатда 2022-йилда кластерлар томонидан ишлаб чиқарилган 3 миллион 800 минг тонна пахта хомашёсидан 1,3 миллион тонна (34 фоиз) тола ишлаб чиқарилади.

Айни пайтда кластерлар 1,9 миллион тонна тола ишлаб чиқариш қувватига эга бўлиб, етиштирилган пахта хомашёси мавжуд қувватнинг 58 фоизини (705 минг тонна ёки тола ишлаб чиқариш қувватининг 42 фоизини ташкил этади) таъминлайди [4].

Соҳага илм-фан ютуқлари, инновациялар ва илғор технологиялар жорий этилиши натижасида 2016-2021-йилларда пахта ҳосилдорлиги 26,4 ц/га. дан 32,7 центнерга (+6,6 ц/га) ошди. 2022-йилда ялпи ҳосил 3,5 миллион тоннага етди.

Бунинг учун кластерлар томонидан 5,4 триллион сўмлик 21,4 минг дона юқори унумли техника ва агрегатлар харид қилинди ва бу орқали қишлоқ хўжалиги техника парки янгиланди. 83,4 минг гектар пахта майдонида сувни тежайдиган технологиялар жорий этилди, 30,3 минг гектар ер фойдаланишга қайтарилди.

Агросаноат мажмуасини стратегик ривожланиш нуқтаи назаридан ташкилий-иқтисодий механизми хўжалик юритувчи субъектларнинг самарали фаолият юритиши учун шарт-шароит яратишга кўмаклашувчи давлат бошқаруви ва қўллаб-қувватлашнинг махсус чора-тадбирларини ўз ичига олади. Ушбу чора-тадбирлар ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсишини, жумладан, инновацион технологиялардан фойдаланишни рағбатлантириш, унинг рақобатбардошлигини оширишга қаратилган. Шу муносабат билан агросаноат мажмуасини стратегик ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини икки блокга бўлиш мумкин (2-расм):

Биринчи блок - ташкилий механизм бўлиб, ҳуқуқий тартибга солиш, институционал муҳит, ташкилий-ишлаб чиқариш тузилмаси, функциялари, бошқарув усуллари ва шакллари, ахборот таъминоти ва бошқалар;

Иккинчи блок - иқтисодий механизм, жумладан субсидиялар, имтиёзли солиққа тортиш, молиялаштириш ва кредитлаш ва бошқалар.

Бозор беқарорлиги ва иқтисодиётдаги трансформацион жараёнлар шароитида агросаноат мажмуининг хўжалик юритувчи субъектларини самарали ривожлантиришни ташкилий-хўжалик механизмини такомиллаштирмасдан, хўжалик манфаатларига таъсир этувчи объектив белгиланган ва ўзаро боғлиқ элементлардан ташкил топган доимий ривожланиб боровчи тизим бўлмасдан туриб агросаноат ишлаб чиқаришини барқарор ривожлантириш мумкин эмас.

2-расм. Агросаноат мажмуининг ташкилий-иқтисодий механизмларини асосий элементлари

Муаллиф ишланмаси.

Трансформация жараёнлари ҳар хил ўзгариш суръатларига эга ва шунинг учун ривожланиш қонунидан келиб чиқиб, агросаноат комплексининг ташкилий-иқтисодий механизмини ўзгартиришнинг қуйидаги шакллари ажратиб кўрсатишимиз мумкин:

- 1) эволюцион - узлуксиз-босқичма-босқич онтогенез;
- 2) ташкилий-иқтисодий механизмнинг янги шаклланишига инқилобий - спазматик суброгация;
- 3) ислоҳот - кировчи элементларнинг асосий хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда уй хўжалигини, хўжалик бошқарувини, иқтисодий сиёсатни амалга оширишнинг йўналишлари ва усулларини тизимли равишда инверциялаш ҳисобига ташкилий-иқтисодий механизмни ўзгартириш [3].

Замонавий ижтимоий-иқтисодий шароитда трансформация агросаноат комплексининг ташкилий-иқтисодий механизми ривожланишининг муқаррар векторидир, чунки у элементларнинг хусусиятлари, уларнинг муносабатлари ва нисбатларининг ўзгариши билан бирга келади, бу эса янги сифат ҳолати суброгацияни келтириб чиқаради. Ўзгартириш объектив-субъект характерига эга бўлиб, у объектив иқтисодий қонунлар ва субъектлар томонидан бошланган, маълум тезлик ва ўзгаришлар векторида содир бўладиган ўзгаришларда намоён бўлади [5].

Ҳозирги вақтда инновацион фаолиятга шарт-шароитлар яратиш учун потенциал имкониятларни шакллантириш ва уни баҳолаш масалалари иқтисодий адабиётларда мавжуд маълумотларга эътибор берилмоқда, аммо мавжуд маълумотлар аксарият ҳолда бир хил талқинга эга бўлмай турлича, баъзан эса қарама-қаршидир. Фикримизча, инновацион фаолиятни ривожлантириш потенциалини яратилган шарт-шароитдан келиб чиқиб, иқтисодиётни модернизация қилиш асносида инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқиш, тарқатиш ва улардан фойдаланиш учун ресурслар, технологик, тижорат ва бошқарув ваколатлари йиғиндисини тушунилиши керак. Инновацион ривожланиш потенциалини баҳолашда - минтақада макроиқтисодий, инфратузилмавий, кадрлар ва натижавий кўрсаткичлар гуруҳларини таҳлил қилиш орқали амалга оширилиши таклиф этилади [10].

Хулоса. Бизнинг фикримизча, кейинги йилларда дунёнинг кўпгина мамлакатларида, жумладан, Ўзбекистонда ҳам амалга оширилаётган бозор иқтисодий ислоҳотлари Смит томонидан икки юз йилдан кўпроқ муқаддам ишлаб чиқилган “Рақобатнинг кўринмас кўли” тушунчаси билан бевосита боғлиқдир. Хўжалик юритувчи субъектлар тадбиркорлари учун меҳнат унумдорлигини ошириш учун моддий манфаатдорлик асосий рол ўйнайди.

Ҳозирги вақтда бозор шароитида қишлоқ хўжалиги агросаноат мажмуасида аўцайдер бўлиб чиқди ва бу тармоқни давлат томонидан қўллаб-қувватламасдан туриб, келажакда уни ривожлантириш мумкин эмас.

Бизнинг фикримизча, давлатнинг аграр тармоқнинг иқтисодий муносабатларига аралашуви, энг аввало, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларга нарх сиёсатида бозор тамойилларини амалга оширишда намоён бўлиши керак.

Шу билан бирга, бозор муносабатлари шароитида давлат томонидан тартибга солиш директив хусусиятга эга эмас, балки имтиёзли кредитлаш, нарх сиёсати, солиқлар, субсидиялар, экспортни ривожлантириш чора-тадбирлари тизими орқали амалга оширилишини ҳисобга олиш керак.

Агросаноат комплексида хўжалик юритувчи субъектларни ҳукумат ва минтақавий даражада қўллаб-қувватлаш механизмлари ва воситаларини доимий равишда тизимли такомиллаштириш (молиявий лизинг; инфратузилма объектларини тайёрлашда моддий ва молиявий ёрдам; ахборот-маслаҳат хизматлари ва кадрлар тайёрлаш тизимини яратиш; ва бошқалар). Шунингдек, кредитлаш ва субсидиялаш тизимини такомиллаштириш – хўжалик юритувчи субъектларни кредитлаш бўйича ихтисослаштирилган ҳудудий фондларни ташкил этиш; моддий-техникавий ва айниқса инновацион ускуналарни сотиб олиш харажатларини қоплашни қўллаб-қувватлаш зарур.

Инновацион маҳсулотларни илгари суриш учун, айниқса, кичик ва ўрта корхоналар учун грантларни қўллаб-қувватлаш; қишлоқ хўжалигида иш бошлаган деҳқон (фермер) хўжаликларига, шу жумладан, хўжалик юритиш учун грантлар бериш, шунингдек, оилавий чорвачилик фермаларини қуриш харажатларини субсидиялаш кабилар.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномаси. www.gov.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларда инновацион ривожлантириш стратегиясида тўғрисида”ги 06.07.2022 йилдаги ПФ-165-сон Фармони. Lex.uz.
3. Горетов И.Н. Теоретические и практические аспекты интеграции в АПК // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009. № 10. С. 110.
4. Кластеры и кооперации. Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, agro.uz
5. В.В. Карпова, В.В. Алещенко, Кластерный подход к развитию агропромышленного комплекса Омской области / Новосибирск: изд-во СО РАН, 2014. – 416 с
6. Бурханов А.Х. ва бошқалар, Монография “Ўзбекистонда таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг ўзаро ҳамкорлигини таъминлашда интеграцион тузилмалар фаолиятини кенгайтириш йўллари”, 2019 г. 112 с.
7. Бурханов, А. (2023). СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. *International Journal of Economics and Innovative Technologies*, 11(2), 166-179.
8. Новиков В.М. Организационно-экономический механизм инновационного развития сельского хозяйства // Автореф. дис. на соис. уч. степ. д.э.н. Воронеж, 2013.
9. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари. www.stat.uz.
10. Бурханов, А. (2023). ИННОВАЦИЯ–ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. *Innovatsion texnologiyalar*, 50(02), 121-129.